

O CINEMA NO MUNDO MODERNO: ARQUITETURA E PATRIMÔNIO CULTURAL DE PELOTAS/RS

The cinema in the modern world: architecture and cultural heritage of Pelotas/RS

El cine en el mundo moderno: arquitectura y patrimonio cultural de Pelotas/RS

BRAGA, Natália Toralles dos Santos

Arquiteta e Urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL.

Mestranda no PROGRAU da UFPEL.

nataliatsbraga@gmail.com

GONSALES, Célia Helena Castro

Doutora pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura de

Barcelona da Universidad Politécnica de Cataluña.

Professora Associada do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUrb/UFPEL.

celia.gonsales@gmail.com

SILVEIRA, Aline Montagna da

Doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Professora Associada do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUrb/UFPEL.

alinemontagna@yahoo.com.br

RESUMO

A transição do século XIX para o século XX marcou um movimento rumo ao mundo moderno no qual a arquitetura introduzia novas linguagens e experimentações, assim como o campo das artes, através dos estudos fotográficos que resultaram na criação do cinema. Em virtude disso, o cinema foi um marco importante na representação e na consolidação dessa modernidade, principalmente na arquitetura das salas de projeção. A ampliação do campo profissional dos arquitetos para atender à demanda da nova tipologia e a adequação à cidade moderna resultou em um diversificado catálogo de salas de cinema ao redor do mundo. A cidade de Pelotas, localizada no Sul do Rio Grande do Sul, por se tratar de uma região de certo modo cosmopolita, apresentou um amplo número de exemplares de salas de cinema ao longo do século XX. Desta forma, este trabalho tem como objetivo indicar a importância destas edificações como patrimônio cultural, arquitetônico e urbanístico para a cidade.

Palavras-chave: Cinema. Arquitetura. Pelotas.

ABSTRACT

The transition from the 19th century to the 20th century marked a movement towards the modern world, in which architecture introduced new typologies and experimentation, as did the field of arts through photographic studies that resulted in the creation of cinema. Correspondingly, cinema became an important milestone in the representation and consolidation of modernity, particularly in the architecture of movie theaters. The expansion of the architects' professional field to meet the demand for this new typology and the adaptation to the modern city resulted in a diverse catalog of cinemas around the world. The city of Pelotas, located in the south of Rio Grande do Sul, for being a cosmopolitan region, had a large number of movie theaters examples throughout the 20th century. Therefore, this study aims to highlight the importance of these buildings as cultural, architectural, and urban heritage for the city.

Keywords: Cinema. Architecture. Pelotas.

RESUMEN

La transición del siglo XIX al siglo XX marcó un movimiento hacia el mundo moderno, en el cual la arquitectura introducía nuevos lenguajes y experimentaciones, al igual que el campo de las artes a través de los estudios fotográficos que dieron lugar al cine. Como resultado, el cine se convirtió en un hito importante en la representación y consolidación de esa modernidad, especialmente en la arquitectura de las salas de proyección. La ampliación del campo profesional de los arquitectos para satisfacer la demanda de esta nueva tipología y la adaptación a la ciudad moderna resultó en un diverso catálogo de salas de cine en todo el mundo. La ciudad de Pelotas, ubicada en el sur de Rio Grande do Sul, por ser una región cosmopolita, presentó una gran cantidad de ejemplos de salas de cine a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo destacar la importancia de estos edificios como patrimonio cultural, arquitectónico y urbanístico para la ciudad.

Palabras clave: Cine. Arquitectura. Pelotas.

O CINEMA NO MUNDO MODERNO: ARQUITETURA E PATRIMÔNIO CULTURAL DE PELOTAS/RS¹

Introdução: uma cidade que se moderniza e o surgimento de uma nova arte

A virada do século XIX para o século XX marcou um movimento rumo ao mundo moderno, principalmente em virtude do advento da ciência moderna, da técnica, da instrumentalização dos meios de produção. As cidades brasileiras começaram a incorporar a velocidade através dos mecanismos – fatos, hábitos e coisas – que determinavam um novo ritmo para a sociedade (MICHELON, 2014).

O espírito de mudança colocava em oposição uma cultura do século XIX, de uma sociedade substancialmente colonial rural, com a modernidade do século XX, de uma sociedade industrial e urbana (SILVEIRA NETO, 2001). No contexto artístico internacional, este mesmo período foi marcado pelo surgimento de uma nova arte: o cinema, decorrente do avanço nos estudos no ramo da fotografia. Carvalhaes (1975) destaca os estudos fotográficos de Etienne Jules Marey, Edward James Muybridge e Thomas Edison como importantes para os avanços científicos na criação do cinema. Edison foi o encarregado de comandar uma equipe responsável pelo desenvolvimento do aparelho chamado “quinetoscópio” no ano de 1889, nos Estados Unidos, com o intuito de dar movimento às imagens estáticas da fotografia (COSTA, 2006).

No entanto, o “nascimento” do cinema é considerado o dia 28 de dezembro de 1895, em virtude do evento no qual os irmãos Auguste e Louis Lumière apresentaram uma série de filmes no subsolo do Grand Café, em Paris, para um público de 35 pessoas (CARVALHAES, 1975). No Brasil, Gomes (1979) afirma que o atraso no desenvolvimento do cinema na primeira década do século XX aconteceu, principalmente, por causa da insuficiência de energia elétrica no país. O autor ainda informa que somente a partir do ano de 1907 a cidade do Rio de Janeiro passou a produzir energia em escala industrial, resultando no desenvolvimento do comércio cinematográfico nacional.

Algumas cidades brasileiras, já na segunda metade do século XIX, assimilavam intervenções modernizadoras em suas infraestruturas, e nas primeiras duas décadas do século XX, testemunhavam transformações significativas devido às altas taxas de crescimento populacional e à demanda por habitação e por serviços urbanos (SEGAWA, 2018). O setor comercial tinha o “cinematógrafo” – aparelho projetor – como destaque no ramo das diversões públicas (CALDAS e SANTOS, 1994). Gomes (1979) afirma que, neste momento, a revolução industrial havia chegado no campo do entretenimento através da popularização do cinema.

Durante esse período, o comércio do Rio Grande do Sul prosperava nos principais centros econômicos: Rio Grande, sendo o ponto de escoamento de toda a produção através do porto marítimo; Porto Alegre, sendo o centro administrativo; e Pelotas, sendo o polo de produção da indústria do charque (MARTINS, 2002). Soares (2001) afirma que a cidade pelotense, na década de

¹ O presente trabalho é fruto de parte das investigações realizadas na dissertação de mestrado e foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

1880, era o centro de uma região ativa nos fluxos internacionais de circulação de capital, atraindo muitas novidades tecnológicas emergentes no mundo (ferrovia, telefone, indústria) quase simultaneamente à expansão mundial dessas tecnologias, enquanto que a estrutura social passava lentamente de uma sociedade escravista a uma sociedade capitalista.

As infraestruturas implementadas e as leis de saneamento adotadas indicavam que, nas primeiras décadas do século XX, mesmo na região sul do Rio Grande do Sul, era possível observar elementos da modernidade urbana que haviam sido introduzidos nas grandes metrópoles mundiais (SOARES, 2001). No ano de 1914, foi aprovado um regulamento sobre instalações elétricas domiciliares, prosseguindo os trabalhos da construção de linhas, usina e pavilhões para bondes, luz e força elétrica (OLIVEIRA, 1998). A iluminação pública não se limitava apenas à utilidade, mas era uma condição indispensável para o convívio social que se impunha à cidade progressista (MICHELON, 2014).

Nesse contexto, o cinema foi um marco importante na representação e na consolidação dessa modernidade. Em Pelotas, a presença dessa nova arte se deu tanto em relação ao produto cinematográfico – a cidade marcou um importante ciclo regional de produção de filmes com reconhecimento nacional na primeira década do século XX – quanto ao grande número de salas de exibição construídas no município na época, consequência da popularização que esse entretenimento havia alcançado.

A primeira exibição de imagens em movimento registrada em Pelotas ocorreu em 26 de novembro de 1896, no salão da Bibliotheca Pública Pelotense (SANTOS, 2014), aproximadamente 11 meses após a data considerada como a do nascimento do cinema. A partir de 1901, as projeções passaram a ocorrer no Theatro Sete de Abril, tornando-se um evento regular apreciado pelos moradores de Pelotas (CUNHA, 2017). Nesta primeira década do século XX, Pelotas assumiu um caráter mais cosmopolita resultando na edificação não só de oito cinemas, mas também de três teatros, um cassino, quatro bancos e um hotel de luxo (MOURA e SCHLEE, 1998).

Em abril de 1904, foram filmadas em Pelotas as primeiras cenas que dariam origem à cinematografia gaúcha (SANTOS, 2014) e, paralelamente, eram construídos os cineteatros e, finalmente, salas exclusivas para a projeção de filmes. Esses espaços se tornaram símbolos fundamentais de modernidade demarcando e representando um modo de relação entre o cidadão e o espaço urbano. Assim, pode-se afirmar que o surgimento do cinema, juntamente com as salas de cinema, se entrelaça com o avanço da modernização da arquitetura e da cidade - o local onde o indivíduo moderno busca interação social.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo indicar a importância destas edificações como patrimônio cultural, arquitetônico e urbanístico para a cidade. Parte-se do pressuposto da importância de seu papel na modernização – e “democratização” – da cidade de Pelotas, na formação de um tipo para uma arquitetura do século XX – um tipo que representa uma modernidade por excelência – e, conseqüentemente, na consolidação do cinema como patrimônio cultural.

Como procedimentos metodológicos para este estudo, foram adotadas as seguintes etapas: 1) construção de um referencial teórico considerações sobre a relação entre cinema e modernidade; 2) considerações sobre patrimônio cultural e arquitetura de cinemas.

A elitização de uma arte popular

No continente americano, as projeções de filmes tornaram-se populares inicialmente nos Estados Unidos a partir do ano de 1896, nos espaços de entretenimento chamados *vaudevilles*, nos quais esse novo entretenimento encerrava os espetáculos teatrais e musicais. Segundo Costa (2006), com o surgimento das distribuidoras de filmes nos Estados Unidos, a partir do ano de 1905, os empresários envolvidos no ramo compravam os filmes e os alugavam para outros distribuidores, resultando em um aumento na disponibilidade desses materiais cinematográficos e, conseqüentemente, diminuindo os custos das exibições.

Os chamados *nickelodeons* – nome dado em virtude do baixo custo de entrada, que correspondia a um níquel – tornaram-se os espaços principais de projeções de cinema, sendo uma forma barata e popular de entretenimento para as massas, especialmente para os imigrantes, por se tratar de uma arte, até então sem falas, acessível para todos as nacionalidades (SHOCKLEY, 1994). Os *nickelodeons* surgiram da necessidade de espaços maiores que os *vaudevilles* para a exibição dos filmes. Ao contrário dos teatros, cafés ou dos próprios *vaudevilles*, esses novos ambientes eram, na sua grande maioria, amplos depósitos adaptados para comportar o maior número possível de pessoas (COSTA, 2006).

Por volta de 1909-1910, a indústria cinematográfica, até então emergente, começou a ser pressionada pelos mais diversos meios: por pessoas defendendo a censura e as restrições de idade, por proprietários de teatros e de *vaudevilles* preocupados com a concorrência, e por autoridades municipais preocupadas com as condições de saúde e segurança dos inúmeros pequenos cinemas. Estes argumentos serviram como justificativa para que um grande número de cidades norte-americanas aprovassem uma legislação para a regulamentação, construção e operação das salas de cinemas. Para que as salas de cinema permanecessem lucrativas e cumprissem os requisitos legais, os proprietários perceberam que esses espaços deveriam ser mais amplos e com mais assentos (SHOCKLEY, 1994). Além disso, Costa (2006) informa que, em 1909, foi criada a Motion Picture Patents Company (MPPC), visando controlar, regulamentar e distribuir filmes. Com isso, as grandes empresas da indústria cinematográfica – Thomas Edison e Biograph Company – passaram a controlar o mercado, utilizando-se de disputas jurídicas sobre patentes dos aparelhos projetores, resultando no aumento do preço dos ingressos e dos filmes. O cinema foi compreendido como um negócio, antes mesmo de ser reconhecido como uma nova linguagem artística, conforme a indústria cinematográfica prosperava, os espaços de projeção que comportavam esses eventos adequavam-se às novas exigências de mercado (GONSALES *et al.*, 2022).

Num primeiro momento, o objetivo era elitizar o espetáculo do cinema e distanciá-lo dos *vaudevilles* e dos *nickelodeons*. A mudança começou não só na escolha por temáticas mais burguesas nos roteiros dos filmes, mas também na monumentalidade dos novos projetos das salas de cinema. As novas edificações eram inspiradas na arquitetura dos grandes teatros, aproximando-se da tradição da *beaux arts* – edifícios que remetiam às formas clássicas (base, corpo e coroamento), por vezes apresentando colunas, arcadas, frontões – e da *belle époque* através da

ornamentação e do caráter historicista. O historiador Juan Antonio Ramírez classifica essa fase como a do cine palácio (MUNARIM, 2009).

O Regent Theater é frequentemente citado como o primeiro palácio cinematográfico. O primeiro autor a se referir a ele desta forma foi Ben M. Hall, quando mencionou o edifício como “o primeiro teatro construído, exclusivamente, para a projeção de filmes em Nova York”, na sua obra *The Best Remainin Seats: The Story of the Golden Age of Movie Palace*, publicado em 1961 pela Editora Bramhall, de New York.

O Regent foi construído no ano de 1913 no Harlem, um bairro da cidade de Nova York conhecido pelo caráter cultural e comercial, na esquina de duas avenidas populares da época (SHOCKLEY, 1994). Este foi o primeiro local onde as projeções cinematográficas puderam competir com as demais formas de entretenimento da época, marcadas por espetáculos tradicionais como os teatros e as óperas (RAMIREZ, 1995).

Do primeiro palácio cinematográfico à formação de um tipo para uma arquitetura do século XX em Pelotas

Os cinemas, desde suas primeiras instalações, estabeleceram-se como marcos urbanos nas grandes cidades. O processo de modernização e crescimento das capitais, incluindo as cidades brasileiras, foi acompanhado pela construção de salas de cinema nos centros urbanos, que se tornaram monumentos significativos para a cultura e vida social dessas cidades (SILVEIRA NETO, 2001). Como espaços de interação social, os cinemas desempenhavam um papel de unificação da população e também moldavam a identidade cultural e urbana dos habitantes das cidades (ZANELLA, 2006).

Caldas e Santos (1994) informam que os espetáculos teatrais sofreram forte concorrência do cinema, por ser um lazer mais popular. Como o cinema revelou-se uma indústria lucrativa, as dificuldades de acomodação e de infraestrutura dos espaços limitavam os rendimentos dos exibidores. Tendo em vista que os teatros já ocupavam uma posição proeminente como grandes espaços culturais nas cidades, eles passaram a incluir filmes nas suas programações, adaptando os seus espaços para essa nova forma de entretenimento. Assim, surgiram os cineteatros.

Cineteatro é uma edificação que combina o uso de uma sala de cinema com o de uma sala de teatro. São incluídas, na programação desses lugares, as exibições de filmes, de peças teatrais, de apresentações musicais e outras atividades culturais. A partir do ano de 1909, tornou-se popular no eixo Rio de Janeiro - São Paulo, o gênero de pequenos filmes cantados, nos quais artistas ou cantores ficavam atrás das telas, falando e cantando conforme as cenas eram projetadas (SOUZA, 2007).

Com o advento do cinema falado², a situação do cinema brasileiro ficou abalada, pois um dos pontos de reestruturação norte-americana pós crise econômica foi lançar-se inteiramente na

² Em 1927, foi lançado, nos Estados Unidos, o primeiro filme de grande duração no qual as falas e as imagens eram sincronizadas: *O Cantor de Jazz*, de Alan Crosland. Em 1929, foi lançado o primeiro filme brasileiro falado: *Acabaram-se os Otários*, de Luiz de Barros.

revolução do cinema sonoro. A consequência disso, no Brasil, foi um caos completo no comércio cinematográfico (SOUZA, 2007).

O impacto desses acontecimentos nos espaços de projeção foi significativo. Os cinemas não eram mais adaptados ou atrelados aos teatros, mas sim preparados, projetados e equipados para serem exclusivamente cinemas, principalmente com maior cuidado em relação às questões acústicas.

Em uma escala mundial, durante os anos 1920 e a primeira metade da década de 1930 surgiram, na Europa, tendências que enriqueceram a diversidade formal dos tipos das salas de cinema. Na Alemanha foram planejados com uma arquitetura mais sóbria – em virtude do período pós Primeira Guerra Mundial – com princípios funcionalistas. Na França, por causa das restrições impostas pelos códigos de urbanismo e de construção civil, o restauro e a reutilização de edificações preexistentes eram apontados como soluções (GÓMEZ, 2013). Já os cinemas estadunidenses podiam ser classificados em dois tipos: o *hard-top*, marca do arquiteto Thomas W. Lamb (Regent Theater) – e o atmosférico, adotado por John Eberson (RAMIREZ, 1995). Alonso, Barreiro e Sola (2016) apontam que o tipo *hard-top* usava linguagem arquitetônica teatral (com o uso de *casetones* – coberturas decoradas com adornos) e o atmosférico assumia o uso de projetores, elementos arquitetônicos e ornamentação que remetesse à sensação de estar ao ar livre (estabelecendo um vínculo entre a linguagem arquitetônica dos cinemas com as imagens apresentadas nas telas).

Além disso, os autores citam o cinema tipo “espaço caixa”, que surgiu paralelamente em outros países no mundo. Este tipo nada mais era que um espaço sem luz natural, com um declive contínuo no piso para facilitar a visibilidade da tela. Essa seria a inovadora resposta moderna para o problema de design dos espaços de projeção. Os espaços caixa se distanciavam da dependência formal e tipológica dos teatros clássicos. Em virtude disso, esse tipo foi o mais adotado pelos arquitetos vanguardistas nas décadas seguintes. (ALONSO, BARREIRO E SOLA, 2016).

No caso de Pelotas, Santos (2014) informa que, graças à energia fornecida por um motor do Moinho Pelotense, em 1901, o cinematógrafo tornou-se atração por várias noites no Teatro Sete de Abril. Em virtude disso, acredita-se que o Teatro Sete de Abril tenha sido o primeiro local da cidade com projeções na sua programação fixa. O fato de se tratar de uma casa de espetáculos extremamente disputada entre os empresários de diversões públicas da época, levou a necessidade da construção de novas salas de cinema na cidade (CALDAS e SANTOS, 1994). Pelotas, ao longo do século XX, chegou a contar com mais de três dezenas de cinemas, alguns acomodando mais de mil pessoas por sessão (SANTOS, 2014). No começo da década de 1930, Pelotas possuía mais de dez salas exibidoras e, até os anos de 1960, a cidade triplicou esse número, com 33 salas de projeção funcionando de forma concomitante ou não (CUNHA, 2017).

A cidade de Pelotas, inserida no contexto arquitetônico das salas de cinema, apresentou edificações que exemplificaram os tipos construídos no mundo. Durante esta investigação se teve acesso a informações gráficas e fotográficas suficientes para uma análise tipológica de nove exemplares: Teatro Sete de Abril (1901); Teatro Guarany (1921); Cinema Apolo (1925, 1957); Teatro Avenida (1927); Cinema Capitólio (1928, 1967); Cine América (1956); Cine Fragata (1957); Cine Tabajara (1963); e Cine Rei (1967).

As linguagens arquitetônicas usadas nas fachadas e nos interiores dos espaços de projeção da cidade, foram um reflexo do tempo em que foram construídas. Segundo Cerqueira (2014), a partir da década de 1920, o ecletismo historicista entra em sua última fase na cidade de Pelotas, e o emprego de referências ao passado ainda permanece nas edificações do período. O autor aponta que, de modo geral, o legado clássico perde espaço no processo de construção da identidade social, na medida em que avançam novas linguagens arquitetônicas, como o *Art-Déco*, o Protomodernismo e o Modernismo, predominantes a partir dos anos 1930.

Isso se confirma na análise das linguagens arquitetônicas adotadas nos cinemas ao longo do século XX em Pelotas. Percebe-se que, até o final da década de 1920, os cineteatros funcionavam em edificações com linguagem eclética. São eles o Theatro Sete de Abril (fachada do ano de 1916), o Theatro Guarany, o Teatro Apolo, o Theatro Avenida e o antigo Cine Capitólio (de 1928) (Figura 1).

Figura 1: Cineteatros de Pelotas de 1900-1930

Fonte: Redesenhos feitos pelas autoras, 2023.

Esse cenário muda a partir da década de 1930, quando esses espaços passaram a funcionar exclusivamente como cinemas. Dos cinemas analisados, há um exemplar de linguagem *Art Déco*: o Cine Rei (fachada do ano de 1947). Os demais cinemas – a partir da década de 1950 – se enquadram na linguagem modernista. São eles o Cine América, o Cine Fragata, o Cine Tabajara e o novo Capitólio que utilizam-se da composição dinâmica de planos geométricos, da marcação da horizontalidade nos elementos como as marquises e as portas de acesso, além da utilização de *brises-soleils*, como se observa no América e na nova fachada do Capitólio (Figura 2). Por se distanciarem da arquitetura dos teatros clássicos, estes espaços podem ser considerados espaços caixa.

Figura 2: Cinemas de Pelotas de 1930-1970

Fonte: Redesenhos feitos pelas autoras, 2023.

Percebe-se que o Capitólio apresentou mais de uma temporalidade ao longo de sua trajetória como cineteatro/cinema. Inaugurado no ano de 1928, o Capitólio apresentava uma fachada eclética, que possuía simetria de eixo e referência às ordens clássicas – nas quatro colunas coríntias –, além de frontões semicirculares decorados com arabescos. Contudo, o espaço passou por uma reforma no ano de 1967, que mudou completamente a linguagem da fachada, com o uso de *brises-soleils* e de ângulos retos. A assimetria dos elementos presentes na fachada também representam um ponto de afastamento ao ecletismo da fachada original (GONSALES *et al.*, 2022).

O cinema como patrimônio cultural

Pesavento (2004) aponta que, no espaço construído, a passagem do tempo altera as formas, seja pela destruição das mais antigas (entendidas como superadas para serem substituídas), seja pela adaptação e composição com novas formas (fachadas modernas ocultando antigas estruturas), seja ainda pela preocupação de preservação (que entende tais elementos do espaço construído como patrimônio). A autora conclui a reflexão apontando que, em termos gerais, uma cidade abriga todos estes tipos de espaços construídos, nas múltiplas combinações possíveis, por superposição, substituição ou composição.

No geral, as primeiras duas décadas do século XX foram marcadas por transformações nas cidades brasileiras em uma escala e ritmo sem precedentes. As cidades se tornaram plataformas em direção ao mundo moderno, com base na ciência, na técnica e na racionalização dos meios e recursos para alcançar esses objetivos (SEGAWA, 2018).

A transformação dos estilos de vida do campo e da cidade levou à proliferação de novas construções nas cidades – estações ferroviárias, casas suburbanas, arranha-céus (CURTIS, 2008). É também nessa época que novas concepções arquitetônicas foram implantadas, principalmente com a introdução do *Art-Nouveau*, transitando pelo Neocolonial e, finalmente, conduzidas ao movimento moderno (REIS FILHO, 1987).

No contexto da cidade de Pelotas, Schlee (1993) afirma que é essencial rever o verdadeiro significado, valor e alcance regional da arquitetura pelotense para compreendê-la. Para sustentar seu argumento, o autor enfatiza a importância de definir o conceito de ecletismo e abordar os momentos marcantes de sua evolução. O Ecletismo Tipológico implica em escolhas prévias de cunho analógico ou de referências que orientam a linguagem quanto à finalidade a que se destina o edifício a ser construído, por isso nota-se museus com inspirações classicistas e teatros com marcas da arquitetura barroca, por exemplo (SCHLEE, 1993). Continuando a ordem cronológica das linguagens aplicadas na arquitetura de Pelotas, destaca-se o *Art Déco*.

O *Art Déco* também surgiu como o suporte formal para outras tipologias arquitetônicas que se afirmavam a partir da década de 1930 destacando, por exemplo, os cinemas e os teatros por adaptarem as fantasias da cultura moderna e por traduzirem uma inovação tecnológica sonora e visual em verdadeiros monumentos arquitetônicos (SEGAWA, 2018).

Por fim, identifica-se a presença do movimento moderno que, segundo Curtis (2008), implicava um envolvimento franco com as novas realidades sociais e tecnológicas resultantes da industrialização. A arquitetura moderna pressupunha também a rejeição de imitações superficiais de formas do passado e uma representação mais direta com o mundo contemporâneo. Na América Latina, a arquitetura baseou-se em ideias transculturais, que foram interpretadas, modificadas ou transformadas de acordo com circunstâncias histórico-cultural tecnológicas locais (WAISMAN, 2013).

Dos cinemas de Pelotas analisados nesta pesquisa, atualmente, alguns apresentam políticas públicas de preservação, como é o caso do Theatro Sete de Abril (Tombamento Federal) e do Theatro Guarany (Tombamento Federal Parcial). Outros foram demolidos e deram lugar a edifícios residenciais, como o Cinema Apolo e o Cine América. Os demais apresentam ainda a estrutura da edificação – ou parcialmente – mas com um uso diferente do original e sem nenhum registro de tombamento, como o Avenida (desativado), o Capitólio (estacionamento), o Fragata (casa de festas), Tabajara (uso religioso) e o Rei (uso comercial).

Considerações finais

A cidade é, sobretudo, uma expressão da marca deixada pelo homem em um universo em constante mudança (ou modernização), e as antigas formas de sociabilidade dão lugar às novas (PESAVENTO, 2004). O cinema, arte fruto dessa modernidade, implementou um novo tipo arquitetônico que apresentou as marcas dessas diferentes temporalidades, tanto nos hábitos quanto na arquitetura.

Desta forma, a importância destas edificações como patrimônio cultural, arquitetônico e urbanístico para a cidade foi reafirmada ao longo de sua história. Na sua concepção, o cinema,

como novo meio artístico e cultural, estava inserido em um período no qual a cidade – e a arquitetura – almejava uma ideia de modernidade, decorrente de uma sociedade pós Revolução Industrial. O fato de se inserir de forma tão bem sucedida na sociedade do século XX fez com que o cinema passasse por um processo de elitização de uma arte que era, até então, popular. Essa elitização foi refletida, principalmente, nos seus espaços arquitetônicos.

A concepção desse novo tipo para a arquitetura do século XX – as salas de cinema – aconteceu concomitantemente às transformações da própria arquitetura. O fato de conseguirmos exemplificar alguns cinemas de Pelotas com base em diferentes linguagens arquitetônicas que existiram ao longo do século XX espelha as influências exercidas por esses espaços na arquitetura de cada era, ou vice-versa. Isso conduz à conclusão de que ambos os elementos coexistem de forma intrínseca.

Desde os primeiros espaços de projeção aos grandes palácios cinematográficos, essas edificações se tornaram verdadeiros marcos urbanos nos centros urbanos. Enquanto locais propícios à interação social, os cinemas desempenharam um papel unificador entre a população, ao mesmo tempo que construíam uma identidade cultural e urbana da sociedade no século XX.

REFERÊNCIAS

ALONSO, Daniel Villalobos; BARREIRO, Sara Pérez; SALA, Javier Rey de. **Arquitectura de cine**. Relaciones entre Espacio Fílmico y Espacio Arquitectónico: cine, mitos y literatura. In: *Arquitectura de cine: fotogramas 010*. [s.l.]: Grupo de Investigación Reconocido de Arquitectura y Cine, 2016, p. 13–36. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6366745>>. Acesso em: 22 abr. 2022.

CALDAS, Pedro Henrique; SANTOS, Yolanda Lhullier dos. **Guarany - o grande teatro de Pelotas**. Pelotas: Semeador, 1994.

CARVALHAES, A. C. **Curso Básico de História do Cinema**. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado: Clube de Cinema de Porto Alegre, 1975.

CERQUEIRA, Fábio Vergara. Atenas do Sul: Recepção e (Re)Significação do Legado Clássico na Iconografia Urbana de Pelotas (1860-1930). In: **Almanaque do Bicentenário de Pelotas**. v.2: Arte e Cultura. Santa Maria: Gráfica e Editora Pallotti, 2014.

COSTA, Flávia Cesarino. **História do Cinema Mundial**. 7. ed. Campinas: Papirus, 2012. (Coleção Campo imagético).

CUNHA, João Manuel dos Santos. **Dicionário de História de Pelotas**. Organizado por Beatriz Ana Loner, Lorena Almeida Gil, e Mario Osorio Magalhães. 3 ed. p.69-76. Pelotas: Editora da UFPel, 2017.

CURTIS, William. **Arquitetura moderna desde 1900**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

GOMES, Paulo Emílio Sales. **Cinema, Trajetória no Subdesenvolvimento**. São Paulo: Paz e Terra, 1979.

GÓMEZ, Andrés Ávila. Las salas de cine diseñadas por las figuras de las vanguardias europeas : aproximación a los orígenes de una tipología arquitectónica moderna. **Revista de Arquitectura (Bogotá)**, v. 15, n. 1, p. 84–101, 2013.

GONSALES, Célia Helena Castro; BRAGA, Natália Toralles dos Santos; SILVEIRA, Aline Montagna da. As diferentes temporalidades do Cine Capitólio. Pelotas/RS. **Historiæ**, v. 13, n. 2, p. 31–46, 2022.

MARTINS, Roberto Duarte. **A ocupação do espaço na fronteira Brasil-Uruguay**: A construção da cidade de Jaguarão. [s.l.]: Universitat Politècnica de Catalunya, 2002. Disponível em: <<https://upcommons.upc.edu/handle/2117/93390>>. Acesso em: 25 maio 2022.

MICHELON, Francisca. A cidade como cenário do moderno: representações do progresso nas ruas de Pelotas (1913-1930). **Biblos**, v. 16, p. 125–143, 2004.

MOURA, Rosa Maria Garcia Rolim; SCHLEE, Andrey Rosenthal. **100 Imagens da Arquitetura Pelotense**. Pelotas: Pallotti, 1998.

MUNARIM, Ulisses. **Arquitetura dos cinemas**: um estudo da modernidade em Santa Catarina. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC/PGAU-CIDADE, Florianópolis, 2009.

OLIVEIRA, Leni Dittgen de. **O início e o fim da ferro carril e cais de Pelotas**: o caso dos bondes na noite de 14 de dezembro de 1914. Pelotas: Editora da UFPel, 1998.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. A cidade como palimpsesto. **Esboços (UFSC)**, v. 1, n. 11, p. 25–30, 2004.

RAMIREZ, Juan Antonio. **La Arquitectura en el Cine**: Hollywood, la Edad de Oro. Madrid: Hermann Blume, 1986.

SANTOS, Klécio. O Reino das Sombras Palcos, Salões e o Cinema em Pelotas (1896-1970). In: **Almanaque do Bicentenário de Pelotas**. v.2: Arte e Cultura. Santa Maria: Gráfica e Editora Pallotti, 2014.

SCHLEE, Andrey Rosenthal. **O Ecletismo na Arquitetura Pelotense até as Décadas de 30 e 40**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Departamento de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós- Graduação em Arquitetura, 1993.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil**: 1900-1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2018.

SHOCKLEY, Jay. **Regent Theater (now First Corinthian Baptist Church)**. Landmarks Preservation Commission. Designation List 257. LP-1841. Historic Preservation Grants from LPC, 1994.

SILVEIRA NETO, Olavo Amaro da. **Cinemas de rua em Porto Alegre**: do Recreio Ideal (1908) ao Açores (1974). 2001. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/1830>>. Acesso em: 25 maio 2022.

SOARES, Paulo Roberto Rodrigues. Modernidade Urbana e Dominação da Natureza: o Saneamento de Pelotas nas Primeiras Décadas do Século XX. **História em Revista**, v. 7, n. 7, 2001. Disponível em: <<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/HistRev/article/view/11889>>. Acesso em: 25 maio 2022.

SOUZA, Carlos Roberto de. Os Pioneiros do Cinema Brasileiro: Raízes do cinema brasileiro. **Alceu**, v. 8, n. 15, p. 20–37, 2007.

WAISMAN, Marina. **O interior da história**: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013.

ZANELLA, Cristiano. **The end**: cinemas de calçada em Porto Alegre (1990-2005). Porto Alegre: Ideias a Granel, 2006.